

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК
ДОКЛАДОВ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**ХІ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
(27 февраля 2016 г.)**

г. Москва – 2016

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам XLI международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2016. – 56 с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 экз.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Земш М.Б. ПРЕДПОСЫЛКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ.....	4
Марецкая Н.И. ОСВОЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОНН – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО	8

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Головатова А.Ю. ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	13
Сосновская Е.М. РОЛЬ И МЕСТО СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.....	17
Алиева С.А., Алиева С.Т., Мирзоева А.Ш. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАННОСТИ ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.....	23

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Поторочина К.С., Тиссен И.И. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ	29
--	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Морозов С. Н., Перегудов В.И. ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОВЦОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СТАЙЕРСКИХ ДИСТАНЦИЯХ.....	34
--	----

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Дмитриева Ю.А., Мартынова Е.А., Рабичев И.Э. Бочкарева А.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ НА СТЕРЕОМЕТРЕ «VISUS-4D»	38
---	----

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Kardišauskas A. A., Malinauskas R. K. SPORT VALUES OF PROFESSIONAL ATHLETES AND FUTURE SPORT SPECIALISTS	45
--	----

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Надеева Т.А. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	49
--	----

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Земш М.Б.

*к.пед.н, доцент кафедры социальной педагогики
Государственный гуманитарно-технологический университет
г.Орехово-Зуево, РФ*

ПРЕДПОСЫЛКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕЙРОПЕДАГОГИКИ

Начавшееся в последние десятилетия в отечественной науке движение в сторону нейроисследований породило новый виток популяризации биосоциальных наук, таких как психофизиология, нейромедицина, нейропсихология, которые без сомнения, несут новый взгляд на систему знаний о природе социального поведения человека и об особенностях познания им окружающего мира.

Несмотря на то, что научный статус нейроисследований, посвященных изучению природы индивидуальных различий поведения и мышления человека до настоящего времени окончательно не определился, эксперименты на стыке нейрофизиологии, нейропсихологии и педагогики ведутся в нашей стране уже почти полтора столетия.

В конце XIX века целой плеядой отечественных педагогов, психологов, физиологов, психиатров проводились фундаментальные клинкопсихиатрические исследования, в которых были предприняты попытки диагностировать нормальные и аномальные состояния психики, описать их отличительные признаки, вскрыть их глубинные истоки, выявить корреляционные зависимости между физическим и личностным развитием, генетикой и поведением. Большинство этих исследований имело прикладной характер, вооружая воспитателей научным знанием о происхождении и природе мышления и поведения, их проявлениях в детском возрасте. [3]

В работах крупного отечественного психиатра И.А. Сикорского убедительно доказана связь между нейрофизиологией, генетикой и воспитанием. Он проводит классификацию трудных в воспитательном и обучающем плане детей по признакам организации их нервно-психической сферы. Сикорским И.А. была впервые сформулирована идея генеалогического предупредительного воспитания, которую следует считать прямой отсылкой к педагогике.

В начале XX века появляется ряд исследований на стыке двух разных областей знаний – физиологии и психологии, получивших название психофизиологических поведенческих теорий, в которых содержался глубокий теоретический и эмпирический анализ связей между психическими явлениями и органическими процессами в мозге человека. Большой вклад в понимание связей между работой головного мозга и организма человека с психологическими явлениями и поведением, внес видный русский учёный И.М. Сеченов, обосновав взаимосвязь психических явлений как обязательного компонента поведенческого акта и описав их

сложную рефлекторную природу. Психическое, по - мнению И.М. Сеченова, так же можно объяснить естественнонаучным путем, как и физиологическое, так как психика имеет ту же самую рефлекторную природу. Позднее близкие по сути идеи развил в теории физиологических коррелятов психических явлений другой известный русский учёный И.П.Павлов, обосновавший феномен условнорефлекторного научения. Изначально с феноменом «условно рефлекторного научения» науки о человеке связывали самые смелые ожидания в связи с объяснением психических механизмов социального научения. К великому сожалению, они не вполне оправдались. Условный рефлекс как физиологический феномен не мог быть основанием для однозначного объяснения всех поведенческих процессов, тем более, таких сложных по своей психической природе явлений как волевой акт, альтруистическое действие и др.

Продолжая традиции русской научной школы, классик отечественной генетики Эфроимсон В.П. исследовал природу человеческого генома и условия формирования и улучшения личностных свойств. По Эфроимсону В.П., генетика ясно установила несостоятельность принципа «или генетика, или среда». Учёный доказал, что в развитии любой особенности участвуют и генотип, и среда и показал, что в рамках обычных условий развития соотносительное значение генотипа и среды для разных свойств, нормальных и патологических, совершенно различны. [7]

Обосновывая актуальность трансформации педагогики как прикладной области знаний на основе опыта биосоциальных наук, Эфроимсон В.П. указывал, что генетика и биология развития могут предложить довольно мощный резерв для перестройки современной педагогики .

Позднее в отечественной науке были описаны альтернативные подходы к сущности процесса приобретения человеком жизненного опыта, такие как импринтинг, викарное научение, – которые существенно трансформировали знания о механизмах научения как значимого компонента обучения и воспитания, обосновав его психофизиологическую природу. Но тем не менее идея условного рефлекса как одного из способов приобретения личностью нового опыта в наши дни стала основанием для разработки психофизиологических теорий поведения и научения, получив дальнейшую разработку в исследованиях таких психофизиологов как Е.Н.Соколов (модель концептуальной рефлекторной дуги, объясняющая механизмы приобретения опыта).

Наряду с этим в системе биосоциальных наук наметились новые, перспективные направления изучения и обоснования проблемы связи между процессами мозговой деятельности, работой психики и процессами обучения и воспитания растущей личности. Они касались, с одной стороны, изучения природы и функций психических процессов, которые совместно с физиологическими играют в управлении поведением личности, а с другой – занимались исследованием процесса регуляции поведения с участием

физиологических и психологических механизмов. (Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин)

В своих работах Н.А.Бернштейн убедительно доказал, что любое действие представляет собой активный психомоторный акт, усложняющийся в зависимости от сущности и количества действий, определяющих тот или иной вид деятельности. [1]

Теория функциональной системы П.К. Анохина раскрывает сущность решения проблемы взаимодействия физиологических и психологических процессов и явлений и их роль в реализации механизмов социального научения. Обобщения Анохина П.К. подтверждают, что те и другие имеют важное значение в совместной регуляции поведения, нейропсихологические механизмы которого не могут быть полностью охарактеризованы на основе физиологии высшей нервной деятельности. [5]

Изучение условнорефлекторных физиологических процессов, разделяющих поведенческие реакции на уровне органики были дополнены данными, полученными при изучении поведения на уровне нейронных связей. Значительный вклад в развитие нейронаук, отражающих индивидуально-личностную природу человеческой деятельности внесли отечественные нейропсихологи.

Становление и развитие научно-педагогической школы психофизиологии в России неразрывно связано с именем Е. Н. Соколова, профессора, академика РАО, иностранного члена Национальной академии наук США и Академии наук Финляндии, лауреата «ПРЕМИИ СТОЛЕТИЯ» Международной психофизиологической организации.

Научная концепция Е.Н. Соколова - это психофизиология, функционирующая на стыке психологии, математики и биологии, раскрывающая идею о научно естественном базисе антропологических наук, в том числе и психологии, рассматриваемой как наука о нейронной природе психических состояний и индивидуальных различий, что стало одной из центральных задач такой современной области знаний как векторная психофизиология, в рамках которой предложен универсальный код для интеграции явлений психики и физиологии.

С шестидесятых годов прошлого века отечественными учёными проводятся широкомасштабные психофизиологические исследования механизмов памяти и обучения. Память была проанализирована на макроуровне и при изучении отдельных эффектов в нейронах — на микроуровне. В результате внутриклеточных исследований механизмов памяти был описан эффект привыкания отдельного нейрона, лежащий в основе механизма запоминания (А.Л. Ярмизина-Крылова, Т.Н. Греченко, Т.А. Палихова, Л.К. Хлудова).

На основе анализа нейронных механизмов запоминания были выявлены две принципиально различные модели обучения: обучение, основанное на принципе работы с информацией и обучение на основе организации от-

ветного действия., которые получили в науке название «стимул-зависимого» и « эффект-зависимого» обучения.

В сенсорной психофизиологии и психофизиологии памяти и обучения особое место занимают исследования исполнительных механизмов поведения, получившие распространение в шестидесятые годы XX века. В рамках этого направления были проведены уникальные эксперименты, направленные на выявление свойств особых нервных клеток у беспозвоночных — командных нейронов, управляющих отдельными фрагментами поведения и даже целостными поведенческими актами (Г.Г. Аракелов, Е.Д. Шехтер, Л.К. Хлудова, Т.А. Палихова, Т.Н. Греченко, Е.Г. Литвинов, П.М. Балабан). Учеными был доказан факт того, что командные нейроны, обнаруженные и в нервной системе позвоночных, входят в состав механизмов принятия решения (Аракелов, 1984).

В результате многолетних исследований механизмов восприятия, памяти, обучения и движений Е.Н. Соколовым была разработана универсальная модель организации механизмов поведения в виде «модели концептуальной рефлекторной дуги», которая конкретизирует идеи В.М. Сеченова и И.П. Павлова о свойствах и строении рефлекторной дуги, предлагая включить блоки рецепторов, преддетекторов, детекторов, модулирующих нейронов, командных нейронов, премоторных нейронов, мотонейронов и мышц. [6]

В начале семидесятых годов прошлого века при факультете психологии МГУ по инициативе и при активном участии профессора А.Н. Леонтьева, профессоров А.Р. Лурии, П.Я. Гальперина и Е.Н. Соколова была создана кафедра психофизиологии.

Современные последователи дифференциальной психофизиологии и патопсихологии В.А. Москвина, Н.В. Москвин в работе «Нейропедагогика как прикладное направление педагогики и дифференцированной психологии» в 2001 году, указывая на своевременность выделения новой области научного знания, предложили отнести нейропедагогика к разделам специальной педагогики, при этом новая сфера науки должна, по мнению авторов, охватывать не столько патологию, сколько норму личностного развития. Таким образом, нейропсихологический подход к изучению нормы отражает не столько теоретическое, сколько прикладное значение педагогики.

Авторы считают, что нейропсихологические знания должны использоваться в педагогическом процессе не только психологами, но и преподавателями. Данные нейропсихологии необходимо шире использовать для оптимизации процессов воспитания и образования. Исходя из этого, особо указывается на актуальность разработки и введения соответствующих спецкурсов по нейропедагогике для преподавателей и будущих педагогов.[4]

Обязанная своим появлением дифференциальной психофизиологии, когнитивной неврологии и патопсихологии нейропедагогика (англ.

Neuropedagogy, Educational neuroscience) позволяет решать значимые вопросы взаимосвязи наследственности и поведения.

Таким образом современная нейропедагогика, пройдя период становления, представляет прикладную нейронауку. Базовые идеи нейропедагогики находят всё больше сторонников как в научной среде, так и среди педагогов-практиков.

Литература

1. Бернштейн Н.А. Природа навыка и тренировки // Хрестоматия по общей психологии: Психология памяти. – М., 1979. – С. 82.
2. Блейк С., Пейп С., Чошанов М.А. Использование достижений нейропсихологии в педагогике США // Педагогика – 2004 - №5 [Электронный документ] – Режим доступа: http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1193232472&archive=1196815145&start_from=&ucat=&
3. Завражин С.А. К истокам конституирования патопедагогике России.// Феноменология девиантного поведения (избранные труды).- Владимир: ВГГУ, 2008. – С.299-300.
4. Москвин В.А. Нейропедагогика как прикладное направление педагогики и дифференциальной психологии /В.А. Москвин, Н.В. Москвина.// Вестник ОГУ.- 2001.-№4.- С. 36-37.
5. Немов Р.С. Психология: В 3 кн./ Р.С. Немов. – М.: Владос, 1999. - Кн.1.Часть 2 - С.28-91
6. Черноризов А. М. Психофизиологическая школа Е.Н. Соколова // Вестник Московского Университета.- 2010. - № 4 -СЕР. 14: ПСИХОЛОГИЯ. – С. 4-9
7. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики.- СПб: «Талисман», 1995.- С.13

Марецкая Н.И.

*заместитель директора по УВР
ГБОУ прогимназия №698 «Пансион»
Г.Санкт-Петербург, РФ*

ОСВОЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОНН – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и обучения, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, их всестороннего и полноценного развития. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)[1, с.3] подразумевает создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребен-

ка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим миром. ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе требования к организации и обновлению предметно-развивающей среды дошкольного учреждения. Предметно-развивающая среда в учреждении, реализующем программу дошкольного образования, является одним из важнейших критериев оценки качества образования. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для разностороннего развития ребенка, успешной социализации в обществе.

Особую роль предметно-развивающей среды в становлении личности ребенка подчеркивали в своих работах ряд исследователей:

- В.А. Петровский, определивший компоненты, которые включает в себя предметно-развивающая среда, и давший им подробную характеристику;

- Н.А. Виноградова, раскрывшая особенности организации предметно-развивающей среды детского сада в контексте ФГТ;

- Л.Н. Кларина, описавшая общие требования к проектированию моделей предметно-образовательной среды, способствующей познавательному развитию дошкольников;

- Е.О. Смирнова, обратившая внимание на типичные трудности при организации предметной игровой среды в ДОУ и другие.

Наиболее интересны с практической точки зрения, мысли Л.С.Выготского относительно влияния окружающей среды на развитие личности ребенка: «Объектом воздействия педагога должен быть не ребенок, не его черты (качества) и даже не его поведение, а условия, среда его существования – предметы, люди, их межличностные отношения, деятельность».

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» имеет богатый опыт (более 20 лет) создания среды, обеспечивающей всестороннее гармоничное развитие личности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Образовательная программа дошкольного отделения составлена с учетом интегрированной программы интеллектуального, художественного и творческого развития личности дошкольника «Гармония развития», где организация развивающей среды - одна из главных задач (автор Воробьева Д.И.).

Педагогами «Пансиона» разработаны документы: новое тематическое планирование содержания информационно-развивающей среды, комплексно-тематического планирования образовательного процесса в группах старшего дошкольного возраста с использованием потенциала ИРС, технологическая карта мониторинга качества ИРС, технологическая карта мониторинга психолого-педагогических условий реализации ООП ДО (характера взаимодействия участников образовательного процесса), приведенные в соответствие с ФГОС ДО программы и педагогические технологии.

В центре ИРС стоит образовательное учреждение, работающее в режиме развития и имеющее своей целью процесс становления личности ребенка, раскрытие его индивидуальных возможностей, формирования познавательной активности. Это обеспечивается за счет решения следующих задач:

- создание необходимых предпосылок для развития внутренней активности ребенка;
- предоставление каждому ребенку возможности самоутвердиться в наиболее значимых для него сферах жизнедеятельности, в максимальной степени раскрывающих его индивидуальные качества и способности;
- использование стиля взаимоотношений, обеспечивающего любовь и уважение к личности каждого воспитанника;
- поиска путей, способов и средств максимально полного раскрытия личности каждого ребенка, проявления и развития его индивидуальности.

Разработанные отечественными педагогами и психологами технологии организации среды развития, легли в основу построения развивающей среды нашего образовательного учреждения:

*в каждый момент жизни ребенка и общение, и предметная и игровая деятельность присутствуют одновременно, как и учебная деятельность, но каждая из деятельностей проходит свой путь развития до момента, в который она становится ведущей;

*соответствие предметной среды возможностям ребенка на грани перехода к следующему этапу его развития, т.е. создание через предметную среду зоны ближайшего психического развития (Л.С. Выготский);

*среда должна соответствовать структуре когнитивной сферы ребенка, она должна содержать как консервативные (уже известные ребенку) компоненты, так и проблемные, подлежащие исследованию;

*наличие условий для исходной инициативности ребенка, его стремления сразу же на деле применить знания, как ясные, так и проблематичные;

*комплексно-тематическое построение информационно-развивающей среды, помогает детям осознать практическую направленность знаний, их взаимосвязь, возможность осуществлять интеграцию различных образовательных областей.

В соответствии с ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна быть *содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.*

В прогимназии, согласно ФГОС ДО, определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Прогимназия «Пансион» создает

условия для обеспечения максимальной реализации образовательного потенциала пространства.

При анализе информационно-развивающей среды дошкольных групп педагогический коллектив руководствуется нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольных образовательных организаций: ФГОС ДО, действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами [2, с.36-40], профессиональным стандартом педагога [3, с.5-12]. При измерении параметров, характеризующих качество ИРС ДОО, применяются следующие методы: анализ, самоанализ (самообследование); наблюдение, в том числе включенное; визуальная оценка; беседа; анкетирование; сбор, обработка данных и др. Самооценку развивающей предметно-пространственной среды групп детского сада осуществляют воспитатели, непосредственно работающие в этих группах. Внешняя оценка в соответствии с локальным актом ГБОУ, проводится комиссией, в состав которой могут входить директор, заместитель директора по УВР, медсестра, воспитатели других групп, узкие специалисты, родители.

Сравнение самооценки и внешней оценки параметров, характеризующих качество дошкольного образования, способствует повышению объективности оценивания ИРС ДОО. При этом практики имеют возможность ответить на следующие вопросы:

Что необходимо изменить в существующей ИРС, чтобы привести ее в соответствие с нормативной моделью?

Какие элементы существующей ИРС полностью отвечают нормативным требованиям и могут быть сохранены без изменений?

Какие элементы существующей ИРС частично отвечают нормативным требованиям и нуждаются в переработке?

Какие элементы существующей ИРС не отвечают нормативным требованиям и не могут быть сохранены?

Какие необходимые для ИРС элементы, определяемые нормативными требованиями, отсутствуют в существующей системе и должны быть найдены или разработаны?

Примерные параметры мониторинга:

«Здоровье» - Направленность среды на охрану и укрепление здоровья; Направленность на обеспечение эмоционального благополучия и комфортного самочувствия. Обеспечение возможности совместной со взрослым и самостоятельной двигательной деятельности. Исправность и сохранность материалов и оборудования, обеспечение надежности и безопасности их использования. Эстетика и соответствие оформления среды требованиям современного дизайна. Соответствие мебели, оборудования, игрушек гигиеническим требованиям, наличие сертификатов качества. Соответствие мебели и оборудования росту и возрасту детей.

«Всестороннее развитие» и «позитивная социализация» - Насыщенность в соответствии с содержанием обязательной части ООП ДО. Насыщенность в соответствии с содержанием части Программы, формируемой

участниками образовательных отношений. Соответствие возрастным возможностям детей. Учет национально-культурных условий. Обеспечение возможности совместной со взрослым, сверстниками и самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности, в том числе, экспериментирования. И.т.д.

Данные параметры мониторинга являются примерными и могут быть дополнены другими показателями, определяющими специфику образовательной деятельности организации.

Литература

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155).

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г.).

4. Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н).

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Головатова А.Ю.

*аспирант кафедры общей и специальной педагогики ФГБОУ
ВО Сыктывкарского государственного университета им.
Питирима Сорокина г. Сыктывкар, РФ*

ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация

В статье рассматриваются и анализируются понятия идентификации личности, самоидентификации в профессии будущих воспитателей дошкольной образовательной организации (педагога дошкольного образования). Раскрываются компетентностные требования федерального образовательного стандарта дошкольного образования как целевых ориентиров профессионального развития будущего воспитателя.

Ключевые слова: идентификация, самоидентификация, требования ФГОС ДО к профессиональным компетенциям педагога, саморегуляция.

Самоидентификация педагога дошкольного образования в условиях модернизационной образовательной среды является одной из перспективных в педагогике, соединяя в себе современные психологические, педагогические и культурологические подходы. В условиях модернизации образования повышаются требования к профессионально-личностной подготовке педагога. В системе профессионально-педагогической деятельности современного педагога дошкольного образования огромную роль играют ценности, тип направленности, уровень его компетентности.

Идентификация рассматривается как базисное явление, благодаря которому происходит личностное развитие человека в ходе социализации и персонификации [А.Бандура, З. Фрейд и др.], это центральный механизм процесса самосознания [В. С. Мухина]. Идентификация рассматривается также как потребность человека в общении, во взаимодействии с окружающими; приспособление, процесс постоянного выбора, принятие норм и установок. В Большой российской энциклопедии идентификация указывается, как процесс самоопределения и саморегуляции. Саморегуляция в профессиональной деятельности выступает одним из механизмов управления развитием и направлена на поддержание определенного баланса и динамики изменений в личности и деятельности педагога дошкольного образования [1, с. 90].

Самоидентификация обусловлена значимыми идентификациями, которые, наряду с другими компонентами, входят в структуру идентичности.

Самоидентификация рассматривается как целевой ориентир профессионального развития педагога дошкольного образования.

Современная система дошкольного образования характеризуется постоянным повышением его качества, требующая максимальной организации образовательного процесса в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). Квалификационные характеристики как необходимые условия работы в качестве педагога дошкольного образования утверждаются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (в Приложении к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации России от 17 октября 2013 г. N 1155 от 17 октября 2013), и входят в требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования. В новых стандартах прописаны компетенции, которыми должен обладать современный педагог, однако не дается четкого портрета современного воспитателя: его навыков и обязанностей.

Составляя классификацию профессионально значимых качеств, Ю.К. Бабанский выделил те, которые наиболее слабо сформированы: требовательность к себе, педагогический такт, педагогическая ориентировка, чувство нового в педагогической деятельности, знание психолого-педагогических основ обучения и воспитания, индивидуальный подход к воспитанникам, обеспечение всестороннего развития детей, умение эффективно выполнять план работы, умение объединять свои действия с действиями родителей.

Ю.Н. Кулюткин выделяет три группы качеств личности педагога, исходя из умений рефлексивно управлять педагогической деятельностью: способность понимать внутренний мир другого человека, способность к активному воздействию на воспитанника и устойчивость, то есть способность владеть собой. Достаточно показательной является шкала основных качеств профессионально значимых для педагога, составленная К.М. Левитаном: умение передавать знания и навыки воспитанникам, требовательность; умение заинтересовать воспитанников, общая эрудиция, доброжелательность; педагогический такт; умение организовывать интересные занятия; любовь к профессии, любовь к детям; терпение, понимание детей, справедливость; стремление к самосовершенствованию, умение внедрять новые технологии в обучение и воспитание; чувство юмора, общительность, хорошая дикция, трудолюбие, уравновешенность, артистичность, умение организовывать работу с родителями и эмоциональность, добросовестность.

По мнению Р. Бруннера, модель идеального педагога состоит из десяти компонентов: эмоциональная стабильность, положительная самооценка, дифференцированное и систематическое планирование профессиональной деятельности, партнерская установка на воспитанника, преобладание не-прямых педагогических воздействий, применение методов взаимодействия между воспитанниками, избегание ригидных способов педагогического

воздействия, дифференциальное использование положительных подкреплений, стимулов, гибкость, знание и учет ожиданий партнеров по профессиональной роли.

В настоящее время в педагогике выделяют две основные образовательные парадигмы: авторитарную и личностно-ориентированную (гуманитарную). В альтернативной авторитарной педагогике является педагогика гуманизма. В зарубежной психологии и педагогике идеи гуманизма были привнесены К. Роджерсом, Г.Шарельманом, Д. Дьюи и др. Личностно-ориентированная модель предлагает содействие становлению ребенка как личности.

Личностно-ориентированный подход на базе изучения личностных качеств, эмоциональной сферы ребенка, системы его отношений, мотивов и результатов деятельности, в известной мере, позволяют руководить и управлять воспитательным процессом.

При рассмотрении гуманизма, как педагогического явления, закономерно обращение к опыту В.А. Сухомлинского, всемирно призванного идеологом гуманистической педагогики. В его учении личностно-ориентированный педагог – это тот, кто реализует убеждения, выраженные в следующих идеях, способен воспитать гуманную личность: заботиться о развитии ребенка; любить детей; уважать ребенка; верить в ребенка; знать ребенка; понимать ребенка; бережно относиться к духовному миру и природе ребенка; беречь и развивать чувство собственного достоинства; стать другом ребенка. Роль педагога в образовательном процессе очень велика в становлении и развитии личности воспитанников, с одной стороны он должен быть сам личностью, соответствовать идеалу, которого ждет от него ребенок, то есть обладать профессиональной и личностной нравственностью, а с другой стороны, он должен овладеть такими профессиональными качествами, педагогической компетентностью, чтобы влиять на саморазвитие детей [3, с.17, 30].

Профессиональные ценности и самосознание, педагогическая компетентность молодых педагогов формируются в процессе профессиональной самоидентификации. Профессиональная самоидентификация представляет собой механизм «врастания» в профессию.

Для самоидентификации в профессии важно подобрать тот образ профессионала, достижение качеств и ценностей которого потребует хотя и больших, но доступных для данного человека усилий. Завышенная по отношению к потенциальным возможностям такого будущего специалиста оценка профессионально важных качеств и перспектив достижений сделает эту процедуру не только бесполезной, но и вредной, так как еще более усугубит фрустрацию и безнадежность (например, для интровертов ближе духовный рост, самосовершенствование, для экстравертов – карьера, признание социума).

Особенно важными в этом процессе являются такие качества, как уважение к личности, собственная ценность, значимость профессии, кото-

рая была выбрана для будущего. Когда эти потребности удовлетворяются [У.Глассер], люди достигают идентичности успеха. У людей, чья потребность в идентичности не находит удовлетворения, закрепляется идентичность.

Слабоадаптированная личность, характеризующаяся недостатком уверенности в себе и готовностью легко отказаться от своих притязаний. В связи с тем, что «почти каждый добивается признания в первую очередь себя как личности, а не как исполнителя задачи», личная идентичность предшествует исполнительской. На этапе профессионального образования важно помочь будущим воспитателям стать сильными, практичными. При достижении этой цели люди становятся самостоятельными и ответственными («способность удовлетворять собственные потребности, не мешая другим удовлетворять свои») за деятельность, которая сказывается на них самих и других людях. Важно включать в образовательный процесс задания на постройку профессиональных планов (краткосрочных и реалистичных), организовывать мозговые штурмы, индивидуальные выступления обучающихся на семинарах, что позволит выявить трудности и ограничения, препятствующие в самопостроении успешного «профессионального Я», представление о воспитателе – профессионале, а также выявить факторы, стимулирующие и препятствующие обучению, развитию и самообразованию педагога в дошкольной образовательной организации.

Таким образом, проблема идентичности сводится не только к получению профессиональных знаний, но и развития рефлексивных способностей. Целесообразно в процессе подготовки будущих педагогов стимулировать их потребность в формировании профессионально-личностной идентичности. Следует постоянно рефлексивно осмысливать и поддерживать свою профессиональную философию, состоящую из системы ценностных ориентаций и основных принципов, которые задают смысл деятельности, помогают в определении целей, становятся аргументами при принятии решений.

Литература

1. Майер А.А. Профессиональные деформации педагога дошкольного образования: от профилактики к саморазвитию. -М.: ТЦ Сфера, 2015. -128 с.- (Управление детским садом).
2. Педагогика: учебное пособие для педагогических институтов/ [Ю. К. Бабанский, В. А. Сластенин, Н. А. Сорокин и др.]; под ред. Ю. К. Бабанского. -2-е изд., доп. и перераб. - М.: Просвещение, 1988
3. Сластенин В., Исаев И. Профессиональная компетентность педагога. Учебное пособие. М.: Педагогика, 2012.

Сосновская Е.М.

*аспирант кафедры социальной педагогики и психологии
Московский педагогический государственный университет
г. Москва, РФ*

РОЛЬ И МЕСТО СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация

В работе проведён анализ основных форм соревновательных мероприятий в области школьного образования в аспекте их возможностей для формирования познавательной активности обучающихся.

Ключевые слова: познавательная активность, предметная олимпиада, конкурс творческих достижений.

Познавательная активность, как черта характера обучающегося, находит свое выражение в целеустремленной, специально-организованной деятельности субъектов образовательного процесса, направленной на совершенствование ее содержания, форм, методов, приемов и средств, с целью возбуждения интереса, повышения активности, творчества, самостоятельности обучающегося в усвоении знаний, формировании умений, навыков, развитии способностей, сущностных черт и качеств. Познавательная активность имеет ряд уровней формирования и развития: репродуктивная (воспроизводящая); интерпретирующая; творческая познавательная активность.

Воспроизводящая познавательная активность характеризуется стремлением обучающегося понять изучаемое явление, которое проявляется в обращении с вопросом, в практической деятельности по выполнению задания, систематическом выполнении домашней работы в ходе самообразовательной деятельности.

Интерпретирующая познавательная активность характеризуется стремлением обучающегося к выявлению смысла изучаемого содержания, проникновению в сущность явления, стремлением познать связи между явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в измененных условиях.

Творческая познавательная активность характеризуется интересом и стремлением обучающегося не только проникнуть глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ.

Сущность познавательной активности обучающегося характеризует отношение его к познанию, стремлении проникнуть в сущность явлений и их взаимосвязей, а также овладеть способами деятельности, мобилизации обучающегося на проявление нравственно-волевых усилий по достижению поставленных целей.

Человеку, не имеющему образования, фактически закрыт путь к профессиональной самореализации в любой предметной области. Различного рода соревнования являются неотъемлемой частью обучения и образования. Следует отметить, что современное состояние информационных технологий существенно расширяет границы и форматы соревновательных мероприятий, настолько, что даже их простая классификация уже сама по себе являет собой непростую задачу.

Существующие разновидности соревнований (олимпиады, викторины, турниры, конкурсы творческих работ), форматы их проведения (интернет, дистанционное, очное) имеют свои преимущества и недостатки в вопросе формирования и развития познавательной активности учащихся и их активации в учебном процессе. При этом, априорно, следует отметить, что все конкурсы в конечном итоге преследуют одни и те же глобальные цели и решают общие образовательные и воспитательные задачи. Рассмотрим основные виды соревновательных мероприятий, к которым относятся предметные олимпиады и конкурсы творческих работ в аспекте проблем педагогической психологии [1-3].

Предметные олимпиады.

Предметная олимпиада — состязание учащихся учреждений среднего общего, высшего или профессионального образования, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Олимпиады имеют давнюю историю, и, фактически, являются родоначальником других соревновательных форм. Олимпиады в том или ином виде достаточно распространены и сейчас. Проводятся, как правило, строго в рамках тематической области школьных предметов, практически по всем предметам школьной программы.

Нередко олимпиада состоит из нескольких этапов: школьный, районный, областной, государственный (федеральный, заключительный) и международные олимпиады. По завершении олимпиады производится анализ работ участников и подсчет баллов. Лучшие участники участвуют в следующих этапах олимпиады. Призёры обычно получают дипломы и награды.

Нынешние олимпиады предполагают очную, заочную и интерактивную форму проведения (посредством интернет-ресурса), а также смешанные комбинированные варианты. К числу бесспорных преимуществ олимпиад следует отнести следующие их особенности.

1. Участие в олимпиадах расширяет и углубляет знания учащихся в конкретной предметно-тематической области. Для учащихся, уже наметивших себе несколько возможных профессиональных путей в жизни олимпиады важны при формировании окончательного решения. Весьма полезны олимпиады и в качестве средства углубления в выбранную профессию, если таковое решение учащимся уже принято. Не лишним в этой связи следует отметить, что ЕГЭ и ГИА тоже, фактически, являются олим-

пиадами в их канонической форме, хотя и с некоторыми особенностями, заслуживающими рассмотрения в отдельной работе.

2. Результаты олимпиад поддаются строгому формальному объективному учёту по тому же принципу, как и в спорте. Победителем является тот, кто решил наибольшее число предложенных задач, набрал наивысшее количество баллов. Таким образом, субъективный фактор фактически исключён, что является очень важным обстоятельством, имеющим огромное значение в формировании у детей понятий о справедливости.

3. Важным достоинством олимпиад в вопросе развития познавательной активности у учащихся является нивелирование и преодоление природной скромности или робости, свойственной многим талантливым детям. Действительно, как правило, олимпиады не требуют публичного выступления, соревновательный процесс происходит «бесконтактно», в тиши аудитории. Даже возможная неудача при правильной психологической и педагогической поддержке не является у ребёнка мотивационным основанием для отказа от дальнейших шагов на пути познания.

Однако, наряду с определёнными явными преимуществами, олимпиады имеют и ряд проблемных моментов, к числу которых следует отнести следующие.

1. Относительно низкая массовость очных олимпиад. Действительно, сложно привлекать к участию в олимпиадах детей, пока не имеющих интереса и успехов к данному предмету. Олимпиадам свойственна некая избирательность, формирующая кастовость, «компанию по интересам», что является спорным достижением, так как с одной стороны, формирует зачатки будущей элиты общества, с другой – создает предпосылки к социальному разделению этого же общества. В этом смысле полезна такая разновидность соревнований, как викторина, которую некоторые исследователи считают разновидностью олимпиады. Публичные очные викторины, как правило коллективные, между классами или, к примеру, между отдельными группами внутри одного класса полезны для развития массовости, содержат весомую коллективную составляющую, и наиболее эффективны для средних классов с приблизительно равным уровнем знаний участников.

2. Появление в последнее время на базе интернета интерактивных олимпиад. Такие соревнования, несмотря на несомненную демократичность и массовость, имеют очевидный недостаток: невозможно реально оценить степень реального участия ребёнка. Достаточно часто вместо детей фактически задачи решают их родители, в связи с чем легитимность результатов весьма спорная. Тем не менее, для добросовестных учеников такие олимпиады несомненно полезны, т.к. развивают опыт решения задач повышенной сложности.

3. Недостаточные возможности для проявления творческого начала у участников. Традиционные олимпиады предполагают главным образом решение задач повышенной сложности, некоторое исключение составляют

олимпиады по гуманитарным предметам. Творческое начало в олимпиадах порой задевается слабо, хотя некоторые позитивные изменения в данном направлении в последнее время наметились. Так, например, входит в практику проведение олимпиад в два тура: первый тур проводится в форме традиционной олимпиады, в ходе которой по балльной шкале определяется уровень подготовки, а второй проходит в виде творческого конкурса, о котором речь пойдёт дальше. В этой связи следует сказать о важной роли организационного момента при проведении олимпиады, характера и типа предлагаемых для решения задач и заданий.

Проведённый анализ международных предметных олимпиад как соревновательной формы, а также результатов олимпиад последних лет позволяет заключить, что страна (регион) проживания (обучения) участников напрямую связаны с аналогичными параметрами взрослых специалистов, задействованных в соответствующей сфере деятельности. Многие из победителей олимпиад становятся впоследствии видными учёными, конструкторами, деятелями культуры. В этой связи следует обратить внимание на тот факт, олимпиады являются не только точным индикатором общего уровня образования в стране, но и средством становления, социальной адаптации для представителей «второго ряда», ориентиром для которых являются победители, чемпионы. Таким образом, успехи в школьных олимпиадах отдельных представителей страны напрямую влияют на становление, адаптацию и активацию учащихся масс.

В качестве отдельной соревновательной конкурсной формы, которую, видимо следует рассматривать как разновидность предметной олимпиады, служат соревнования, к примеру, по шахматам, шашкам, вокалу, изобразительному искусству, хореографии, публичному чтению, а также сугубо спортивные состязания. Особенностью данного вида конкурсов является отсутствие соответствующего аналога в школьной программе. Это обстоятельство следует рассматривать как несомненный плюс: область деятельности, напрямую не связанная со школьной программой, служит дополнительным инструментом для повышения самооценки ребёнка, преодоления комплексов, если таковые имеются.

Конкурсы творческих работ. Стратегия современного педагогического поиска направлена на преодоление противоречия между решением двух основных задач образования: усвоения учащимися необходимого для современной жизни минимального комплекса научных знаний с одной стороны и ориентации образовательного процесса на самореализацию и жизненное самоопределение ученика – с другой.

Одной из форм пробуждения творческого начала является принципиально отличный от предметных олимпиад вид соревнований - предметно ориентированный конкурс тематических работ, собственно в ряде источников и называемый *конкурсом творческих достижений* [4]. Как правило, тематика работ находится в плоскости соответствующих школьных предметов, однако, могут быть и исключения.

В качестве таковых работ, в зависимости от тематики или предмета могут служить: теоретические или практические исследования социальных или физических процессов и явлений, оформленные в виде проектной работы; литературное или иное художественное произведение; театрализованная постановка и проч.

В числе особенностей тематических конкурсов работ следует отметить следующие.

1. Значение конкурсов достижений выходит за рамки определения лучших или наиболее одарённых детей в каждой отдельно взятой области знаний. Собственно, задачей конкурса работ является не только выявление победителей, а обмен знаниями, опытом, самообразование, демонстрация достижений, практика делового общения и взаимодействия. В отличие от традиционной олимпиады в конкурсе творческих работ даже работа, не занявшая призового места, может быть замечена и оценена в виде откликов и рецензий, что в принципе не возможно на олимпиаде, имеющей строгие количественные показатели и критерии оценки участника. Однако, следует иметь в виду, что в конкурсах зачастую стёрты грани оценивания и прева-лирует субъективная составляющая. Избежать субъективизма и необъективности в ряде случаев помогает комплексность состава жюри, куда могут входить как преподаватели, так и сторонние специалисты и даже сами конкурсанты.

2. Конкурс творческих работ всегда предполагает наличие у авторов определённого кругозора и выходит за рамки одного предмета, широко за-действуя межпредметные связи. Таким образом, в идеале такие конкурсы могут помочь сформировать, «нащупать» участнику свой путь в жизни, самореализоваться в некоторой отрасли знаний.

3. Конкурс достижений в виде соревнований творческих работ открывает широкую перспективу как для индивидуальных проявлений, так и коллективного творчества. Коллективная работа, деятельность в составе команды по смыслу и содержанию отличается от личного индивидуального созидания, требует, помимо непосредственных профессиональных навыков, знаний и умений, плодотворно контактировать с коллегами, формировать и аргументировано отстаивать свою точку зрения, а также вос-принимать точку зрения окружающих. Данное обстоятельство безусловно способствует пробуждению и развитию интереса к предмету в частности и к обучению вообще. При правильной организации проектирования, лежащей, как правило, на взрослом наставнике (учителе) общий результат работы коллектива превышает сумму индивидуальных возможностей каждо-го участника.

История проведения конкурсов творческих достижений, в отличие от предметных олимпиад, относительно короткая и исчисляется всего не-сколькими десятилетиями. Лишь в последних исследованиях по проблеме самореализации доказано, что ее развитие взаимосвязано с самоопределе-нием личности, при этом готовность к самоопределению формируется в

период старшей школы. Поэтому введение конкурсной системы в образовательный процесс старшей школы будет наиболее полно отвечать возрастным потребностям учащихся и существенно дополнять возможности образования для пробуждения и развития познавательной активности школьников. По этой причине ряд вузов страны в последние годы ввёл в практику проведение конкурсов достижений как среди студентов, так и среди своих потенциальных абитуриентов.

Выводы.

1. Познавательная активность является важнейшим личностным качеством, сложным по своей структуре, формирующим предпосылки для становления и самореализации. Познавательная активность формируется и развивается на протяжении периода школьного обучения комплексом педагогических мер.

2. Соревновательные методы являются действенным инструментом пробуждения познавательной активности. Совместное согласованное использование в школьной педагогике соревнований, основанное на использовании сильных апробированных сторон традиционных форм, а также формирование новых способов и приёмов, имеет педагогические перспективы и заслуживает отдельного научного исследования.

Литература

1. Фомина А.Н. Педагогическая психология: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2011. (в соавторстве с Т.Л. Шабановой)

2. Беловол Е.В., Рушина М.А. Профориентационная диагностика школьников: аналитические записки по результатам апробации: Учебное пособие. – М.: ООО «Издательство МБА», 2012.

3. Мухина В.С., Басюк В.С. Инициации подростков как условие личностного роста: Учебное пособие. – Иркутск: Издательство ОГАОУ ДПО ИРО, 2011.

4. Обухов А.С. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Монография. - М.: Прометей МПГУ, 2006.

Алиева С.А.,

*к.п.н, доцент кафедры педагогики,
Даггоспедуниверситета, г.Махачкала*

Алиева С.Т.,

*к.п.н, доцент кафедры педагогики,
Даггоспедуниверситета, г.Махачкала*

Мирзоева А.Ш.

*ст. преподаватель кафедры
педагогики, Даггоспедуниверситета, г.Махачкала*

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВОСПИТАННОСТИ ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.

Процессы создания и внедрения педагогических воспитательных технологий значительно сложнее технологий обучения, так как в основе их всегда лежит взаимодействие между учителем и учащимися, требующие от педагога умения вести за собой школьников, чтобы те сами могли выбрать отношение к делу, которое предлагает учитель. Отталкиваясь от общей характеристики педагогических технологий (1, с. 4), можно утверждать, что педагогические технологии - это система научно обоснованных приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между воспитателем и воспитанниками, при которых в непосредственном контакте достигается поставленная цель - приобщение воспитуемых к общечеловеческим ценностям.

Н.Е. Щуркова считает, что для осуществления воспитательной педагогической технологии необходимо соблюдение ряда условий, которые будут определять эффективность воспитательной технологии:

- организация и проведение воспитательного дела, строгое соблюдение его логической структуры;
- высокий культурный уровень содержания и форм этого дела;
- организация духовного «напряжения» воспитательного дела;
- минимальная подготовка дела, чтобы дети не потеряли интереса к нему;
- использование всех трех каналов восприятия: слухового, зрительного и сенсорного (2 с. 7).
- Известно, что воспитательных технологий, также как и для технологий обучения, характерна определенная особенность - это возможность воспроизведения воспитательной цепочки и ее анализ. Технологическая цепочка воспитательной ситуации следующая:
 - подготовительный или вводный этап (предварительное формирование отношения к делу, интереса к нему, подготовка педагогом необходимых материалов);

- начало воспитательной ситуации (психологической настрой): приветствие, вступительное слово педагога, изложение основной цели, озвучивание задач т.д.;
- основная: содержательная деятельность (предметная);
- завершение: подведение итогов, работа над ошибками, замечание и предложения;
- перспектива: определение планов на будущее (там же с.6)

Для более результативного применения педагогических технологий с целью воспитания патриотизма у старшеклассников необходимо выбирать те из них, которые учитывают и отвечают современному социальному положению школьников юношеского периода.

«Подростки смутного времени» - это определение Ф.М. Достоевского как нельзя лучше подходит для характеристики российского юношества наших дней, когда в обществе обнаруживается ряд новых, не характерных для предыдущих поколений процессов и явлений. Изменился характер воспроизводства молодежью родительского поколения, традиционно строящегося на принципе преемственности. Молодые люди поставлены перед необходимостью не столько усвоения, сколько отрицания опыта старших поколений. Современная молодежь меньше всего стремится быть на кого-либо похожей. Расширился контакт подрастающего поколения с новыми социальными посредниками (новые формы наемного труда и его оплаты, изменившееся отношение к собственности, малый бизнес). По многим позициям ухудшилось социальное положение молодежи, что существенно расширило сферу ее конфликта с обществом. Все чаще среди юношеских ценностей встречаются «карьера и деловой успех», «материальная стабильность», «хорошее образование», «интересная профессия». Пренебрежительное отношение к учебе демонстрируют лишь 18 % старшеклассников. Большинство учащихся классов (62 %) настроены на продолжение образования. 20 % учащихся старших классов не определились с будущими перспективами.

В обществе сформировалась новая религиозная ситуация, произошла переоценка роли религии в культуре и истории России, в духовно-нравственном развитии человека. Значительно увеличилось число верующих среди детей, юношества. По данным исследований, религиозность в возрастной группе 13- 15-летних достигает 53-64%, что примерно в 1,5 раза превышает средний показатель по всем возрастам и выше религиозности в любой другой возрастной группе.

В формировании патриотизма существенно возросла роль этнического, национального факторов. С одной стороны, они отражают усиление межнациональной напряженности, с другой - выявляют высокий социализирующий потенциал этнической среды. Этнические ценности, любовь к своей малой Родине, языку, обычаям, традициям, патриотическое самосознание приобретают все более высокую значимость в жизни современного дагестанца. В то же время эти возможности недостаточно используются в

учебно-воспитательном процессе и при определении качественного содержания сформированности патриотизма у учащихся.

В психолого-педагогической литературе можно встретить различные рекомендации по определению уровней сформированности патриотизма у учащихся. Ряд авторов считает, что уровень воспитанности следует определять по совокупности патриотических качеств, другие определяют воспитанность как общественную направленность личности, для третьих решающим является реальные поступки школьников, для четвертых - соотношением с действительным и т.д. (4с 23). Правомерность различных подходов к выявлению уровня патриотической воспитанности учащихся оправдана зависимостью этих подходов от конкретных педагогических целей. Так, Е.В. Бондаревская предлагает критериальноуровневый подход, то есть изучение воспитанности учащихся по разным критериям на разных уровнях: на уровне развития нравственных чувств, отношений, устойчивых мотивов и направленности личности; на уровне мировоззрения (5с. 58) В.В.Краевский выделяет три уровня сформированности готовности к защите Родины: полное понимание школьником сущности патриотизма; положительное отношение к тем обязанностям, которые из них вытекают; умение и привычку действовать в реальной жизни в соответствии с усвоенными требованиями. В данном случае в основе уровней готовности к защите Родины лежит понимание, отношение, умение действовать в различных ситуациях (6 с. 129).

Анализ специальной литературы показывает, что современная школа располагает большим арсеналом методов изучения личности и состояния воспитанности патриотизма, разработанных психологической и педагогической науками. Например, предлагаются методы изучения воспитанности учащихся в естественных условиях учебно-воспитательного процесса (педагогическое наблюдение, метод независимых характеристик, метод проективных вопросов. Ряд авторов предлагает методы специальной педагогической диагностики (диагностическая нравственная ситуация, педагогический консилиум, метод рейтинга и т.д. (5,7) Но предлагаемые методики не охватывают весь спектр выделенных нами критериев и показателей воспитанности патриотизма у юношей и девушек.

В настоящее время активно развивается научное направление, ориентированное на количественное описание качества предметов, т.е.

квалиметрия (9,10)— область научного знания, изучающая методологию и проблематику разработки комплексных (возможно, системных количественных оценок качества любых объектов, явлений, процессов).

В педагогических исследованиях можно использовать следующую упрощенную схему процессов измерения и шкалирования:

- выделение и качественное описание предмета измерения, т.е. характеристик, признаков педагогических объектов и явлений;
- составление измерителей-тестов, контрольных заданий, критериев;

– шкалирование - конструирование шкал, которым соответствуют измерители;

– педагогический эксперимент или наблюдение - определение первичных данных измерения;

– математико-статистическая обработка первичных данных;

– содержательная интерпретация результатов измерений и обработки (6, с.51).

Критериально-уровневый подход позволил нам выделить критерии и показатели воспитанности патриотизма у старшеклассников.

Потребностно-мотивационный критерий учитывает потребности личности и мотивы патриотически направленной деятельности.

Когнитивно-эмоциональный критерий позволяет определить, насколько знание и понимание патриотических понятий у старшеклассников превращается в стойкие патриотические убеждения.

Поведенческий критерий позволяет ребенку сознательно и добровольно направлять свою деятельность на выполнение социального долга патриота-гражданина, желание сделать свою Родину краше и богаче. В связи с тем, что на современном этапе недостаточно исследованы возможности развития социальной активности и инициативности, создания новых социально значимых проектов, влияющих на процесс патриотического воспитания, мы поставили перед собой задачу разработки технологий, позволяющих изучать патриотизм у старшеклассников в процессе выполнения социально значимой и нравственной деятельности, выполнения социальных проектов.

С целью определения представлений у учащихся о патриотизме, выявления умения старшеклассников подкреплять понятия о патриотизме, качествах патриота личными примерами из жизни, учащимся были даны задания на констатирующем этапе:

Приведите слова, близкие, синонимичные по значению к слову «патриотизм».

Допишите предложение «патриотизм — это...».

Приведите в письменном виде хорошо известные вам примеры:

а) дела, характеризующие патриотизм; б) проявленного кем-то патриотизма.

Анализ выполненных работ показывает, что у старшеклассников не вызвала трудностей работа с такими понятиями, как «патриотизм», хотя настораживает тот факт, что среди ошибочно перечисленных синонимов к слову «патриотизм» перечислялись такие качества, как «правдивость», «человечность», что свидетельствует о непонимании значения предложенного качества. Некоторые учащиеся рассматривали понятие «патриотизм» односторонне, перечисляя в качестве синонимов «преданность», «мужество», «героизм».

Наибольшие трудности вызвало задание дописать предложение «патриотизм — это...». Неправильные ответы выглядели так: «патриотизм —

это честность», «патриотизм - это ненависть к врагам»; «патриотизм — это хорошо учиться», «патриотизм — это уметь защищать Родину от врагов», «патриотизм — это умение говорить правду в лицо!». Во время выполнения следующего задания у части испытуемых наблюдалось недостаточно полное и четкое представление о делах, характеризующих патриотизм. Приводя примеры из жизни о проявлениях их, некоторые писали: «Один человек помогает другому, которому плохо живется», «... когда уступают пожилым людям место», «когда люди относятся к друг другу отзывчиво». Более того, в большинстве случаев среди приводимых примеров проявления патриотизма перечисляются те, где патриотизм проявляется по отношению ко всему. Например: «Человек кормил бездомную собаку», «люди, подающие милостыню», «дворники, следящие за чистотой на улицах» и т.д. Среди ответов есть и такие, которые свидетельствуют об односторонности проявления патриотизма: «Патриотизм проявляется в экстремальных ситуациях, когда человек совершает героический поступок», «патриотизм проявляется во время войны, когда люди отдают жизнь за Родину». Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что в окружающей жизни учащиеся не видят примеров проявления патриотизма у людей.

Анализ опроса старших школьников нацелил нас к выявлению основных критериев и показателей сформированности патриотизма у старшеклассников

Таблица 1.

Методы изучения критериев и показателей сформированности патриотизма у старшеклассников

Критерии и показатели сформированности патриотизма	Методы изучения
1. Потребностно-мотивационный	
- Понимание ценности и значимости социально значимых дел, свершаемых на благо Отечества	Беседа на понимание социальной активности, деятельности, проектов. Анкетирование
- Привязанность к своей Родине, родному краю	Анкетирование, сочинение на тему «Я рожден, чтоб сказку сделать былью». Расскажи сказку о Родине.
Умение находить социальные проекты, работающие на благо Родины,	Беседа с учащимися и классными руководителями школы, улицы
Потребность в служении Родине через социальную инициативность и Анкетирование	Активность
2. Когнитивно — эмоциональный	
- Знание сущности патриотизма, его основных признаков (желание что-то	Вводное анкетирование «Что значит патриотом» сделать для блага Отчизны)

- Способность подкрепить понятие «патриотизма» примерами из жизни	Беседы-интервью с учащимися, анкетирование
- Проявление интереса к истории и культуре своей Родины, желание сделать ее богаче	Анкетирование
- Чувство любви к Родине, гордости за нее	Беседы-интервью, анкетирование
3. Поведенческий	
- Активное участие в разнообразных видах деятельности, служащей наперед!» процветание Отечества	Игра «Мой выбор», «Волонтеры, вперед!»
- Наличие устойчивого положительного опыта навыков патриотического	Технология «Во мне взрослеет гражданин», анкетирование поведения
- Способность поступать патриотично в обыденных, так и в экстремальных ситуациях	Метод проблемных ситуаций, анкетирование, тренинг мальных жизненных ситуациях
- Толерантное поведение	Технология «Ты, я он, она - вместе целая страна!», Анкетирование

По этой методике мы изучили состояние воспитанности патриотизма у старшеклассников 9-11-х классов школ г. Махачкалы, Каспийска, Дербента.

Всего было проанкетировано 850 старшеклассников.

Из них опрошено учащихся сельской школы -100, городских школ – 750

Литература

1. Белорусов Я. П./ Праздники старые и новые. Алма-Ата 1980г.
2. Щуркова Н. Е./ Новое воспитание. М., 2000.
3. Там же с.6.
4. Николаев Г. Г./ Воспитание гражданских качеств у подростков в детских общественных объединениях. Автореферат дис. пед. наук. М., 2002.
5. Бондоревская Е. В. / Личностно – ориентированный образовательный процесс: сущность, содержание, технологии. Ростов н/Д. РГПУ 1995.
6. Краевский В. В. / Методология педагогики. Чебоксары 2001.
7. Божович Л. И. / Проблемы формирования личности. Воронеж 1995.
8. Бондоревская Е. В. / Личностно – ориентированный образовательный процесс: сущность, содержание, технологии. Ростов н/Д. РГПУ 1995.
9. Липский И. А. / Социальная педагогика. Методологический анализ: Учебное пособие М.,2000.
10. Мельникова Н. А. / Социальная инициатива и социальная политика. М.,2001.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Поторочина К.С.

*к. п. н., кафедры Вычислительных методов
и уравнений математической физики
Уральский Федеральный университет им.
Первого президента РФ Б.Н. Ельцина г.
Екатеринбург, РФ*

Тиссен И.И.

*Студентб, Уральский Федеральный
университет им. Первого президента
РФ Б.Н. Ельцина г. Екатеринбург, РФ*

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО МАТЕМАТИКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ

Электронные математические пакеты (MatLab, MathCad, Matematica) являются неотъемлемым инструментом на лабораторных занятиях по математике. Естественно, что их использованию в образовательном процессе предшествует этап освоения новой программной среды. Занятия, отводимые в списке лабораторных работ на изучение математических пакетов, призваны обеспечить студентов необходимым минимумом знаний и умений для решения математических задач в предложенной им среде. Краткое экспресс-изучение новой программы предполагает углубление и коррекцию знаний о ней в процессе решения практических задач. При этом основным методом исследования среды является метод проб и ошибок. С одной стороны, это способствует пониманию студентами особенностей исследовательской деятельности и процесса самообучения. С другой стороны, поиск мелких ошибок синтаксического характера, допущенных при составлении программы, или алгоритмических ошибок, связанных с пробелами в знании основ программирования, отвлекают студентов от основных целей лабораторных работ – освоении методов решения математических задач средствами программного обеспечения.

Для решения указанной проблемы предлагается расширить временные рамки учебного блока «Лабораторные работы», представив его структуру следующим образом:

1 степень: теоретико-ознакомительная (на ней студент может не иметь возможности работать непосредственно с программой);

2 степень: практическая (на ней студент в рамках лабораторных занятий осваивает программную среду);

3 степень: практико-прикладная (решение практических задач средствами математического пакета).

Для подготовки студентов к занятиям на каждой ступени используется электронное учебное пособие по MatLab с соответствующими разделами.

Теоретико-ознакомительная ступень предполагает:

1. Знакомство с историей создания программы, названием, целью ее разработки.
2. Знакомство с возможностями программы.
3. Изучение интерфейса программы.
4. Освоение языка программы (синтаксических правил ввода команд).
5. Первоначальное знакомство с правилами ввода математических объектов, формул, создание m-файлов и процедур.
6. Первоначальное знакомство с графическими возможностями программы.

Теоретико-ознакомительная ступень предназначена для первичного освоения математического пакета MatLab вне работы студентов с программой.

На практической ступени предполагается выполнение студентами нескольких заданий, позволяющих исследовать возможности программы при решении базовых математических задач (задач из пройденных студентами ранее математических дисциплин). На практической ступени студенты переходят к непосредственной работе в среде MatLab. Как правило, углубление знаний о программе занимает 3 первых лабораторных работы.

Только после прохождения первых двух ступеней студент переходит к третьей – практико-прикладной – ступени освоения MatLab, на которой решаются задачи вычислительной математики. Это основной блок лабораторных работ, требующий от студентов определенного уровня владения математическим пакетом. Основная цель практико-прикладной части пособия - сопровождение лабораторных работ.

Первый блок пособия содержит методико-педагогические знания. Это знания, позволяющие студенту ознакомиться с рекомендациями, как работать с пособием, его структурными элементами. В этот же блок входит информация мотивационного характера. Мотивация к изучению создается через описание возможностей программы MatLab, постановку целей ее освоения.

Рассмотрим содержание первого блока пособия.

Как работать с пособием:

- что такое «анализ типичных ошибок»;
- что такое «задания по самодиагностике»;
- что такое информационно-аналитический блок.

1. Сведения о программе MatLab:

Название, история, цели разработки

1. Интерфейс программы:

- окно Command Window;
- окно Workspace;

- окно Current Directory;
- окно Command History.

2. Язык программы: введение констант, переменных, присвоение переменным значения, введение формул

- язык программы;
- начало работы.

Второй блок содержит основной учебный материал по трем ступеням. Каждый учебный фрагмент данного блока имеет следующую структуру:

Рисунок 1. Структура учебного фрагмента пособия

Работа над каждой темой осуществляется в направлении вектора углубления знаний.

Теоретический блок содержит основные теоретические сведения о программе MatLab, по объему и глубине соответствующие определенной ступени работы с пособием.

Информационно-аналитический блок представляет собой подробный анализ примеров работы в программе в виде построчного анализа написанного решения задачи в среде MatLab. Структура информационно-аналитического блока представлена в таблице 1.

Таблица 1. Пример структуры информационно-аналитического блока

Текст программы (листинг)	Построчная расшифровка
команда	комментарий-расшифровка
...	...
команда	комментарий-расшифровка

Такое представление примеров решения задач в математическом пакете позволяет быстрее и лучше усвоить язык MatLab. Приведем пример информационно-аналитического блока в разделе изучения m-файлов в таблице 2.

Таблица 2. Пример информационно-аналитического блока

Листинг	Построчная расшифровка
<pre>function f = myfun(x)</pre>	<p>Слово <code>function</code> в первой строке определяет, что данный файл содержит файл-функцию. Первая строка является заголовком функции, в которой размещается имя функции и списки входных и выходных аргументов. В примере, приведенном в листинге, имя функции <code>myfun</code>, один входной аргумент <code>x</code> и один выходной – <code>f</code>.</p>
<pre>f= exp(-x)*sqrt((x^2+1)/... (x^4+0.1));</pre>	<p>После заголовка следует тело функции (оно в данном примере состоит из одной строки), где и вычисляется ее значение. Важно, что вычисленное значение записывается в <code>f</code>. Точка с запятой поставлена для предотвращения вывода лишней информации на экран.</p>

Анализ типичных ошибок основан на «живых» примерах, обсуждаемых на форумах в сети Интернет, опыте педагогов и студентов, а также интересных замечаниях и комментариях, встречающихся в существующих учебных пособиях по работе в MatLab.

Необходимость самостоятельного изучения, освоения среды MatLab предполагает включение в учебное пособие элементов самоконтроля, самодиагностики. Задания по самодиагностике осуществляют для студентов функцию внутренней обратной связи. Выполняя их, студент может увидеть, насколько освоен теоретический материал, оценить свою готовность к выполнению в аудитории лабораторной работы.

Приведем примеры заданий:

- задание на распознавание действия, осуществляемого программой по заданной команде;
- задания на выбор из нескольких вариантов того решения задачи, которое соответствует поставленной цели;
- задания на поиск и исправление ошибки в предоставленном решении;
- задание на постановку задачи по ее готовому решению (распознать, что требовалось от студента, написавшего текст программы);
- задание распознать, какой тип ошибки из предложенных вариантов программа выдаст на неточности в написании определенной программы.

Приведем пример комплексного задания:

1. Проанализируйте и сравните программы: исходную с ошибкой и исправленную. Определите, в каких строках и в чем заключена ошибка в

написании исходной программы (расшифруйте тип ошибки, выдаваемой MatLab).

2. По виду предложенной программы определите, в каком окне, в каком режиме она выполнена.

3. Прокомментируйте, что означают разные цвета в тексте программы.

Последний раздел электронного учебного пособия посвящен обзору литературы по MatLab. Электронная Тематическая Библиотека - объединение электронных учебных ресурсов по самообучению работы в среде MatLab, которые выложены в сети Интернет. В библиотеке студент имеет возможность ознакомиться с аннотациями представленных пособий.

Разработанное с помощью программы SekumBookEditor электронное учебное пособие обеспечивает студентов средствами самостоятельного изучения основ работы с математическим пакетом MatLab и подготовки к лабораторному практикуму.

Литература

1. Б.И. Крук, О.Б. Журавлева, Е.Г. Соломина Создание электронных средств учебного назначения: три аспекта создания электронного учебника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [ido.tsu.ru/other_res/pdf/Jurnal4\(16\)_29-36.pdf](http://ido.tsu.ru/other_res/pdf/Jurnal4(16)_29-36.pdf)

2. Лекции по разработке ЭОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.intuit.ru/studies/courses/12103/1165/lecture>

3. Первезенцева, Э.А. Разработка комплекса электронных образовательных ресурсов и его использование для самостоятельной информационной учебной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук [Текст]/ Э.А. Первезенцева. – Москва, 2013. – 210 с.

4. Сенина, О.А. Организация самостоятельной работы студентов по общепрофессиональным дисциплинам технического вуза с использованием электронных учебных пособий: дис. ... канд. пед. наук [Текст]/ О.А. Сенина. – Астрахань, 2011. – 201 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Морозов С. Н.

*профессор кафедры теории и методике спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного поло Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)
г. Москва, РФ*

Перегудов В.И.

Бакалавр Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛОВЦОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СТАЙЕРСКИХ ДИСТАНЦИЯХ

Отличительной особенностью спортивной деятельности является преодоление всевозможных трудностей. Основной задачей психологической подготовки спортсмена является воспитание таких фундаментальных качеств, как дисциплинированность, целеустремленность, инициативность, уверенность, самостоятельность, смелость, настойчивость, самообладание, стойкость, решительность [5].

В тоже время личность спортсменов высокой квалификации определяется главным образом, показателями, определяющими продуктивность соревновательной деятельности в конкретных группах видов спорта [2,5]. Однако внутри видов спорта имеется своя специализация, которая накладывает отпечаток на черты характера спортсмена. Так для пловцов марафонского плавания характерны низкие значения по фактору М (практичность – развитое воображение). Они интересуются фактами и обстоятельствами, имеют живую реакцию на практические вопросы. Интересы сужены на непосредственный успех, реалистичные, надежные, серьезные, постоянно ориентированные на внешнюю реальность и общепринятые нормы, имеют бедное воображение, сохраняют присутствие духа в экстремальных ситуациях [3]. Для женщин в марафонском плавании больше, чем для мужчин характерна независимость, твердость, серьезность и самоуверенность, что помогает им самоутверждаться в таком экстремальном виде спорта [4].

Отбор в сборные команды по марафонскому плаванию идет в основном среди пловцов-стайеров, выступающих в условиях спортивных бассейнов. Поэтому целью данного исследования явилось изучение личностных характеристик высококвалифицированных пловцов-стайеров.

Перед исследованием были поставлены следующие задачи

1. Определить личностные характеристики пловцов, специализирующихся на стайерских дистанциях.

2. Определить взаимосвязь уровня спортивных результатов и личностных характеристик пловцов, специализирующихся на стайерской дистанции.

Исследование было проведено на группе высококвалифицированных пловцов-стайеров в возрасте от 16 до 24 лет. В исследовании приняли участие 31 пловец с классификацией от 1-го разряда до мастера спорта международного класса.

Пловцы проходили анкетирование по 16-факторному личностному опроснику Кеттелла (форма А). Опросник включал 187 вопросов, перед ответом на вопросы давалась инструкция по заполнению анкеты [1].

Нормативная база методики, построенная на контингенте людей 18-29 лет, в целом соответствовала возрасту и образованию обследуемых пловцов. Это позволило получить на наш взгляд наиболее адекватную информацию о чертах личности обследуемых.

У всех пловцов определялись спортивные результаты ($\pm 0,01$ сек.) на дистанции 1500м вольным стилем и рассчитывалась скорость плавания (м/сек).

Полученные данные обрабатывались с использованием следующих методов математической статистики: средние значения, стандартные отклонения, достоверность по Т-критерию Стьюдента, коэффициенты корреляции. В табл. 1 приведены средние значения и стандартные отклонения оценки факторов личности стайеров по 16 факторному личностному опроснику Кеттелла у пловцов-стайеров.

Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения личностных факторов пловцов-стайеров

Факторы	Среднее значение	Стандартное отклонение
А. замкнутость - общительность	5,70	$\pm 1,32$
В. мышление конкретное- абстрактное	5,50	$\pm 1,90$
С. эмоциональная устойчивость – неустойчивость	6,60	$\pm 1,37$
Е. уступчивость – доминантность	6,20	$\pm 1,68$
Ф. сдержанность – экспрессивность	5,03	$\pm 2,04$
Г. безответственность - нормативность	5,30	$\pm 1,48$
Н. робость - смелость	6,90	$\pm 1,32$
І. жестокость - чувствительность	4,70	$\pm 1,68$
Л. доверчивость - настороженность	4,73	$\pm 1,52$
М. практичность – развитое воображение	5,56	$\pm 1,58$
Н. прямолинейность - дипломатичность	4,96	$\pm 1,70$
О. уверенность в себе - тревожность	3,90	$\pm 1,35$
Q1. консерватизм - радикализм	5,26	$\pm 1,65$
Q2. конформизм - нонконформизм	5,96	$\pm 1,51$
Q3. низкий контроль – высокий самоконтроль	6,33	$\pm 1,85$
Q4. расслабленность - напряженность	4,70	$\pm 2,05$

Как видно из приведенных в таблице данных у стайеров наблюдаются самые высокие показатели по фактору Н. (робость – смелость) $6,90 \pm 1,32$. Это. Чуть меньшее значение $6,66 \pm 1,37$ наблюдается по фактору С. (эмоциональная устойчивость – неустойчивость). Это говорит о стайерах, как эмоционально устойчивых, трезво оценивающих действительность, активных, зрелых личностей. Средние значения наблюдаются у стайеров по фактору М. (практичность – развитое воображение). Это говорит о том, что не каждый стайер может стать хорошим пловцом марафонцем, у которых данный черта является ведущей [3].

Наименьшее среднее значение $3,90 \pm 1,35$ у стайеров наблюдаются по фактору О (уверенность в себе – тревожность). Это свидетельствует о том, что стайеры в целом: безмятежны и невозмутимы, со спокойным настроем, их трудно вывести из себя.

В табл. 2 показана взаимосвязь показателей личностных факторов опросника Кетелла со скоростью плавания на стайерской дистанции 1500м.

Таблица 2 Взаимосвязь показателей личностных факторов со скоростью плавания на стайерской дистанции 1500м (n=31).

Факторы	Коэффициенты корреляции
А. замкнутость - общительность	+0,1750
В. мышление конкретное- абстрактное	-0,0310
С. эмоциональная устойчивость – неустойчивость	+0,3237
Е. уступчивость – доминантность	-0,0956
Г. сдержанность – экспрессивность	-0,2721
Г. безответственность - нормативность	+0,1250
Н. робость - смелость	-0,2854
І. жестокость - чувствительность	-0,0300
Л. доверчивость - настороженность	-0,2322
М. практичность – развитое воображение	-0,2429
Н. прямолинейность - дипломатичность	-0,2008
О. уверенность в себе - тревожность	+0,0117
Q1. консерватизм - радикализм	+0,1243
Q2. конформизм - нонконформизм	-0,4515
Q3. низкий контроль – высокий самоконтроль	-0,1426
Q4. расслабленность - напряженность	+0,0182

Данные таблицы показывают, что ярко выраженной взаимосвязи скорости плавания с личностными характеристиками не наблюдается. Исключением является фактор Q2. (конформизм – нонконформизм), 36

который имеет среднюю по величине отрицательную взаимосвязь (-0,4515) со скоростью плавания на дистанции 1500м. Это говорит о том, что пловцы-стайеры, имеющие более высокие результаты, предпочитают работать в группе, любят общение и поддержку группы.

Выводы и практические рекомендации

1. Стайеры характеризуются, как авантюрные, социально-смелые, незаторможенные личности. Они эмоционально устойчивы, трезво оценивают действительность, активны, безмятежны и невозмутимы, со спокойным настроением, их трудно вывести из себя.

2. Скорость плавания на стайерских дистанциях имеет отрицательную взаимосвязь с показателем фактора Q2. (конформизм – неконформизм). Успех на стайерских дистанциях связан с предпочтением пловцов работать в группе, искать общение и поддержку группы.

3. Выявленные особенности пловцов-стайеров следует учитывать в тренировочном процессе и при отборе в сборные команды марафонского плавания.

Литература

1. Ахмедов Т.И. Лучшие психологические тесты. –М.: Эксмо, 2009. - 608с.
2. Ильин А.Б., Гордон С.М. Формирование профессиональных показателей личности спортсмена. // Спортивный психолог. - М., 2011. - № 2. - С. 38-40.
3. Морозов С.Н., Карасева И.Г., Попов О.И., Рототаева В.Д. Особенности личности высококвалифицированных спортсменов, занимающихся спортивным и марафонским плаванием //Актуальные проблемы подготовки квалифицированных пловцов: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – М.: РГУФКСМиТ, 2011. С. 98-103.
4. Морозов С.Н., Савченко Е.И. Гендерные отличия в личности высококвалифицированных спортсменов, занимающихся марафонским плаванием //Психология развития и стагнации личности в рамках современного общества: I международная научная Интернет-конференция: материалы конф.(Казань, 19 февраля 2013г.)/Сервис виртуальных конференций Рах Grid ; сост. Синяев Д.Н. – Казань: ИП Синяев Д.Н., 2013. С.117-119.
5. Серова Л.К. Психология личности спортсмена: учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2007. – 116с.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Дмитриева Ю.А.

*Студентка 4 курса биолого-химического факультета
Московский педагогический государственный университет*

Мартынова Е.А.

*Студентка 4 курса биолого-химического факультета
Московский педагогический государственный университет*

Рабичев И.Э.

*д.б.н. Кафедры анатомии и физиологии человека и животных
Московский педагогический государственный университет*

Бочкарева А.Г.

*к.б.н. Кафедры анатомии и физиологии человека и животных
Московский педагогический государственный университет Г.
Москва. РФ*

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ НА СТЕРЕОМЕТРЕ «VISUS-4D»

Стереозрение лежит в основе восприятия глубины и траектории движения объектов в пространстве. Бинокулярное зрение не всегда является стереоскопическим. Видение объекта единичным и объемным возможно благодаря слиянию зрительных образов в единое зрительное восприятие - процессу фузии. Процесс запечатления объемных изображений и формирование стереометрических зрительно-моторных реакций происходит в онтогенезе постепенно, благодаря опыту взаимодействия зрительной, вестибулярной и двигательной сенсорных систем. Особенно актуальна данная проблема для изучения системы глаз-рука, так их взаимодействие лежит в основе обучения и необходимы для становления многих двигательных навыков (письмо, движения в спорте, танцах, управление автомобилем и т.д.).

Данная работа посвящена исследованию точности стереометрических зрительно-моторных реакций при случайном местоположении и плавном динамическом изменении движения объектов (при различных типах вергенции). Нами также изучалась зависимость выполнения стереослежения от типологических свойств личности и влияние стереометрических упражнений на остроту зрения тренируемых.

В обследовании принимали участие 22 студента, имеющих различную остроту монокулярного зрения, которое корректировали линзами. Наличие стереозрения и экспериментальное изменение вергенции с базовыми и тестовыми объектами определяли с использованием новой программы «Visus-4D», не имеющей аналогов в мире (M.Vrubliauskas, R.Snipaityte) и специальных очков, с использованием поляроидного разделения полей зрения.

Для выполнения исследования на случайное изменение местоположения объектов было выбрано различное сочетание базовых (БО) и тестовых объектов (ТО) разной степени сложности:

- Кошка (БО) - черная мышка (ТО в центре)
- Кошка (БО) - белая мышка (ТО в низу)
- Лебедь (БО) - лиса (ТО в низу)

Наибольшие сложности вызвало сочетание Кошка (базовый объект) – черная мышка (ТО в центре), в то время, как с остальными объектами тесты осуществлялись без ошибок, за исключением пациентов, у которых обнаружались проблемы со стереозрением. Примеры графиков стереосовмещений представлены на рис. 1,2 .

Рис 1. Кривые зрительно-моторных реакций при движущихся базовом и тестовом объектах при хорошо развитом стереозрении.

Чёрная линия отображает движение базового объекта, синяя - тестового. При хорошем развитии стереозрения (рис. 1), наблюдается совпадение линий. На рис 2 мы видим абсолютное расхождение данных кривых, что говорит о нарушенном стереозрении.

Рис 2. Кривые зрительно-моторных реакций при движущихся базовом и тестовом объектах при нарушении стереозрения.

Нами так же было выявлено увеличение остроты зрения к концу эксперимента, что связано, вероятно, со снятием спазма аккомодации. У 90% всех исследуемых пациентов острота зрения повышалась на 0,2-0,4 единицы диоптрии.

Следующим этапом исследования было стереослежение с движущимся базовыми и подвижными тестовыми объектами, стимулирующими плавное динамическое изменение конвергенции и дивергенции в течение заданного времени программой стереометра Visus 4D.

Тестирование исследуемых пациентов включало в себя несколько задач:

- изучить особенности выполнения упражнений стереослежения компьютерной мышью за движением базового объекта (изменение вергенции по синусоиде) при периоде движения базового объекта 30, 20, 10 с и длительности выполнения задания 60 и 300 с (Базовый объект-снеговик (2), тестируемый объект-кролик (1)) с последующим сравнением точности стереослежения;

- провести сравнительный анализ результатов точности стереослежения компьютерной мышью за базовым объектом в зависимости от типологических характеристик личности (определения типа темперамента). В нашем исследовании выявлены все типы темперамента (сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик).

Исследование наличия стереозрения проводили при предъявлении неподвижного базового объекта и тест объекта. Обследуемому предлагали

объекты разной степени сложности: простой – БО-снеговик, ТО-кролик и сложный (темные объекты на темном фоне) – БО-сиреневая птица, ТО-зеленая птица. Задачей обследуемого являлась совместить за счет передвижения мыши тестовый объект с базовым объектом с минимальной ошибкой. Мерой был тест - объект, управляемый рукой передвижением мыши. Для каждого тестируемого проводилось шесть повторений теста, три из которых – с простым объектом за одну минуту с тремя разными скоростями БО (период модуляции - 30,20,10). В следующих двух менялось только время – 300с. И последний опыт проводился со сложными объектами за 1 минуту со скоростью модуляции БО-30с. Перерывов между попытками не было. Время фиксировалось программой. Результаты совмещений тестового объекта с базовым, а также движение (остановка) руки во всех исследованиях статистически обрабатывались (с вычислением средней арифметической и дисперсии) и записывались в виде графика с помощью программы «Visus 4D».

Сравнение выполнения тестов студентами с разными типологическими характеристиками выявило, что с задачей стереослежения лучше справлялись студенты с сильным типом нервной системы и/или подвижными нервными процессами (сангвиники и холерики). Флегматики обучались стерео упражнению только спустя несколько минут тестирования, а у меланхоликов наблюдалось утомление, что выражалось в снижении качества совмещения линий слежения. Примеры графиков слежения у студентов с разными типами темперамента представлены на графиках (рис. 3,4).

Рис 3. Пример кривой зрительно-моторных реакций при движущихся базовом и тестовом объектах у студента сангвистического типа темперамента.

Рис 4. Пример кривой зрительно-моторных реакций при движущихся базовом и тестовом объектах у студента флегматического типа темперамента.

Изучение влияние скорости модуляции выявило явление обучения стереослежению (улучшение стереозрения), а измерение монокулярного зрения в конце тестирования - повышение его остроты. А удлинение времени тестирования до 300 с не выявило ухудшения выполнения стереослежения (рис. 5,6).

1) 1 минута- период модуляции- 30 с

Рис 5. Кривые зрительно-моторных реакций при движущихся базовом и тестовом объектах (период модуляции 30с, время выполнения 60 с).

2) 5 минут- период модуляции 30

Рис 6. Кривые зрительно-моторных реакций при движущихся базовом и тестовом объектах (период модуляции 30с, время выполнения 300 с).

Сравнения выполнения слежения с простым и сложными объектами – не выявило существенной разницы в совмещении кривых (рис. 7).

Рис 7. Кривые зрительно-моторных реакций при движущихся сложных базовом и тестовом объектах (период модуляции 30с, время выполнения 60 с).

Таким образом, нами выявлена связь типов темперамента с качеством обучения и выполнения стереослежений с помощью программы «Visus 4D». Явный прикладной аспект имеют данные о возможности использования данных тестирования (время обучения и качество выполнения стереозаданий) при выборе вида спортивных секций, профессии, для получения водительских прав и т.д. Полученные результаты об улучшении качества стереозрения и стереовосприятия у обследуемых при использовании программы стереометра позволяет использовать данную программу для совершенствования стереозрения.

Литература

1. И.Э.Рабичев.//«Системная организация функций бинокулярного восприятия пространства и стереовосприятия».
2. И.Э. Рабичева, А.В.Котов// «Наука и образование»-2012// №2 (66).
3. И.Э.Рабичев, А.В.Котов//«Мнимый Зрительный образ» как информационный эквивалент объектов внешней среды.